

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152438>

XALQARO TASHKILOTLAR E'TIROFIDA O'ZBEKISTON RIVOJLANISH STRATEGIYASINING GLOBAL IQTISODIY GEOGRAFIYADAGI AHAMIYATI

Olimbayev Sarvarbek Maxmud o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Davlat boshqaruvi” yo‘nalishi magistranti

E-mail: sd2025-90132@uwed.ac.uz

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O'zbekistonning rivojlanayotgan iqtisodiyot sifatida shakllanishi hamda uning global iqtisodiy geografiyadagi o'rnining transformatsiyasi tahlil etiladi. 2017-yildan boshlab amalga oshirilgan tizimli iqtisodiy islohotlar, energetika va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xususiylashtirish jarayonlari hamda global savdo tizimiga integratsiyalashuvning iqtisodiy o'sish va investitsiyaviy jozibadorlikka ta'siri baholanadi. Shuningdek, mamlakatning mintaqaviy transport-energetika markaziga aylanish strategiyasining iqtisodiy imkoniyatlari hamda uzoq muddatli iqtisodiy va institutsional xatarlar yoritiladi.*

***Kalit so'zlar.** rivojlanayotgan iqtisodiyot, iqtisodiy islohotlar, logistika xabi, yashil energetika, xususiylashtirish.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется формирование Узбекистана как развивающейся экономики, а также трансформация его положения в глобальной экономической географии. Оценивается влияние системных экономических реформ, реализованных с 2017 года, модернизации энергетической и логистической инфраструктуры, процессов приватизации, а также интеграции в глобальную торговую систему на экономический рост и инвестиционную привлекательность. Также освещаются экономические возможности стратегии превращения страны в региональный транспортно-энергетический центр, а также долгосрочные экономические и институциональные риски.*

***Ключевые слова.** развивающаяся экономика, экономические реформы, логистический хаб, зеленая энергетика, приватизация.*

Abstract. *This article analyzes the formation of Uzbekistan as an emerging economy and the transformation of its position in global economic geography. The impact of systemic economic reforms implemented since 2017, the modernization of energy and logistics infrastructure, privatization processes, and integration into the global trading system on economic growth and investment attractiveness is assessed. The economic opportunities of the strategy aimed at transforming the country into a regional transport and energy hub, as well as long-term economic and institutional risks, are also highlighted.*

Keywords. *emerging economy, economic reforms, logistics hub, green energy, privatization.*

O‘zbekiston so‘nggi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasida eng jadal transformatsiya jarayoni kuzatilgan davlatlardan biri sifatida xalqaro hamjamiyat e‘tiborini tortmoqda. 2017-yilda boshlangan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar mamlakatni qisman yopiq modeldan ochiq, bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan rivojlanayotgan iqtisodiyot modeliga o‘tkazdi. Ushbu tasnif mamlakatning barqaror o‘sish sur‘atlari, xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuvi hamda ishlab chiqarish, moliya va boshqaruv institutlarini qamrab oluvchi tizimli islohotlar bilan asoslanadi.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko‘ra, 2024-yildagi O‘zbekistonning real YaIM’ning o‘sishi 6,5 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilning birinchi choragiga kelib bu ko‘rsatkich 6,8 foizga yetdi.[5; 1-b] Bunday yuqori o‘sish sur‘atlari, asosan, xizmatlar ko‘rsatish 7,7% va sanoat 6,8% sohalaridagi faollik, shuningdek, investitsiyalarning keskin ko‘payishi bilan izohlanadi.[5; 1-b]

Shuning bilan birga, mamlakat iqtisodiyoti aholi jon boshiga YaIM ko‘rsatkichi bo‘yicha ham ijobiy dinamika ko‘rsatmoqda. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda ushbu ko‘rsatkich 3 113 AQSH dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2026-yilga borib ushbu ko‘rsatkich 3 805 AQSH dollarigacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.[1; 29-b] Mazkur raqamlar O‘zbekistonning nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda ham jozibador rivojlanayotgan bozorga aylanib borayotganini tasdiqlaydi.

Islohotlarning muvaffaqiyati nafaqat raqamlarda emas, balki ijtimoiy ko'rsatkichlarda ham o'z aksini topmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan maqsadli ijtimoiy siyosat natijasida 7,5 million aholi kambag'allikdan chiqarildi.[3; 3-b] Bu ko'rsatkich o'z navbatida iqtisodiy rivojlanish natijalari aholi farovonligi va ijtimoiy tenglikni oshirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

O'zbekistonning rivojlanayotgan iqtisodiyot sifatidagi taraqqiyoti albatta tasodifiy emas, balki **“O'zbekiston - 2030”** strategiyasida belgilangan aniq maqsadli islohotlar natijasidir. Ushbu rivojlanish strategiyasi mamlakat YaIM hajmini 200 milliard dollarga yetkazish va aholi jon boshiga daromadni o'rtacha darajadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shishni ko'zda tutadi.[2; 345-b]

Strategiyaning iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi asosiy yo'nalishlari energetika tizimini transformatsiya qilish va “yashil” iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish, iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish hamda xususiylashtirish jarayonini kengaytirish, shuningdek sanoat va xizmat tarmoqlarini kengaytirish orqali barqaror va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishga qaratilgan.

Hukumat energetika sohasini tubdan isloh qilish boshlagan bo'lib, bu nafaqat tariflarni bozor tamoyillariga o'tkazishni, balki qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirishni ham o'z ichiga oladi. Xususan, O'zbekiston Markaziy Osiyoda yetakchilar qatorida chiqindilarni energiyaga aylantirish (waste-to-energy) texnologiyalarini joriy etmoqda.[2; 346-b] 2025-yildagi ma'lumotlarga qaraganda, shamol va quyosh elektr stansiyalarining quvvati 4 gigavattga yetgan bo'lsa, bu ko'rsatkichni 2030-yilga borib 20 gigavatt dan oshirish rejalashtirilgan.[1; 44-b]

Iqtisodiyotda davlat ishtirokini sezilarli kamaytirish maqsadida yirik xususiylashtirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Franklin Templeton kabi xalqaro aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar bilan hamkorlikda 1,7 milliard dollarlik davlat aktivlarini ochiq bozorga chiqarish rejalashtirilgan.[2; 345-b] Bu qadam xorijiy investorlar ishonchini oshirish va fond bozorini jonlantirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiyotning faqat xomashyo (oltin, gaz, paxta) eksportiga bog'liqligini kamaytirish maqsadida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish

rag'batlantirilmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisobotiga ko'ra, 2024-yilda sanoat o'sishi 6,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu o'sishning asosiy qismi qurilish materiallari, neft-kimyo va to'qimachilik sohalari hissasiga to'g'ri kelgan.[5; 1-b]

Shuning bilan birga, moliya sektorini transformatsiya qilish davom etmoqda. Davlat banklarini xususiyashtirishda, "Ipoteka bank"ning OTP Group tomonidan sotib olinishi va bank tizimini raqamlashtirish kabi jarayonlar mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyalariga ko'ra amalga oshirilmoqda.[6]

O'zbekiston geografik jihatdan ikki karra quruqlik bilan o'ralgan bo'lishiga qaramay, o'zining iqtisodiy geografiyasini kamchilikdan strategik ustunlikka aylantirish siyosatini yuritmoqda. Mamlakatning global iqtisodiy o'rni bugungi kunda mintaqalararo bog'lovchi ko'priklarga "Regional Hub" ya'ni mintaqaviy markaz tushunchasi bilan tavsiflanadi.

O'zbekiston hukumati CAREC Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik doirasidagi bo'ylab shakllangan infratuzilma salohiyatini integratsiya qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu yo'nalishlar mamlakatning transport infratuzilmasini xalqaro logistika tizimiga integratsiya qilish imkonini beradi. Shuning bilan birga, logistika xizmatlari bozorini rivojlantirish maqsadida saqlash, qadoqlash, yuk tashish va zaxiralarni boshqarishni qamrab oluvchi uchinchi tomon logistika xizmatlarini 3PL ya'ni logistika funksiyalarini tashqi professional operatorlarga topshirish tizimini kengaytirish ko'zda tutilgan.[5; 100-b]

Strategik transport loyihalari hamda savdo yo'llarini rivojlantirish O'zbekistonning mintaqaviy va global iqtisodiy tizimlarga integratsiyalashuv jarayonida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Jumladan, Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston temir yo'li transkontinental transport koridorining muhim elementi sifatida mintaqaviy iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, yuk tashish vaqtini va xarajatlarini kamaytirish hamda yangi tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.[7] Shuningdek, Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarning jadallashishi mamlakatning xalqaro savdo qoidalariga moslashishini va global bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishni ko'zda tutadi.

Iqtisodiy koridorlar bo‘ylab infratuzilmani rivojlantirish kichik va o‘rta biznesning mintaqaviy ishlab chiqarish zanjirlariga qo‘shilishiga xizmat qiladi. Bu, o‘z navbatida, tuman va shaharlarda iqtisodiy faollikni oshirib, turizm va sanoatning o‘shish nuqtalarini yaratadi.[5; 100-b] Mazkur jarayonlar mamlakatning tranzit salohiyatidan tashqari ishlab chiqarish va eksportga yo‘naltirilgan iqtisodiy modelni rivojlantirish uchun muhimzamin yaratmoqda.

O‘zbekistonning “rivojlanayotgan iqtisodiyot” sifatida tanlagan yo‘li va transport-energetika xabiga aylanish strategiyasi muhim iqtisodiy imkoniyatlar yaratish bilan birga iqtisodiy va institutsional xatarlar ehtimolini ham oshirmoqda.

Islohotlar natijasida xorijiy investorlarning mamlakatga bo‘lgan ishonchi ortib bormoqda. Masalan, davlat aktivlarini xususiylashtirish dasturlarining kengayishi hamda Franklin Templeton kabi yirik investitsiya fondlarining bozorga kirishi mamlakat investitsiyaviy jozibadorligi oshganidan dalolat beradi.[2; 346-b]

Iqtisodiy o‘shish natijalari aholi farovonligida ham namoyon bo‘lmoqda. Amalga oshirilgan tizimli islohotlar natijasi o‘laroq 7,5 million aholining kambag‘allikdan chiqarilgani iqtisodiy transformatsiya jarayonlarining ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.[3; 3-b] Yashil energetika loyihalari energiya ta‘minoti barqarorligini oshirish va ekologik bosimni kamaytirish orqali iqtisodiy modernizatsiyaning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bu jarayon mamlakatning energiya ta‘minoti barqarorligini mustahkamlash uchun muhim omillardan biri sifatida qaralmoqda.[2; 345-b]

Iqtisodiy modernizatsiya katta mablag‘ talab qiladi. Hozirda umumiy davlat qarzi YaIMning qariyb 35 foizini tashkil etadi va xalqaro moliyaviy institutlar baholariga ko‘ra, iqtisodiy modernizatsiya jarayonida tashqi qarz yukining oshishi fiskal siyosatda ehtiyotkorlikni talab qilmoqda.[4; 95-b] Garchi bu ko‘rsatkich xavfsiz chegarada bo‘lsa ham, qarzni boshqarishda ehtiyotkorlik talab etiladi.

Mintaqaviy beqarorlik va logistika zanjirlaridagi uzilishlar tranzit salohiyatiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Shuning bilan birga, iqlim o‘zgarishi oqibatida suv resurslarining kamayishi qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy xavf

solish holati kuzatilmoqda.[3; 4-b] Davlat korxonalarida mehnat unumdorligining pastligi va xususiy sektor uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini sekinlashtirishi mumkin.[1; 96-b]

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning rivojlanish strategiyasi mamlakatni tranzit hududdan mintaqaviy sanoat va logistika markaziga aylantirish orqali uning global iqtisodiy geografiyadagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgandir. Yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va infratuzilma hamda energetika sohalaridagi islohotlar qisqa muddatli ijobiy natijalarni ko‘rsatayotgan bo‘lsada, uzoq muddatli barqarorlik uchun iqlimiy xatarlarni yumshatish va xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **International Monetary Fund (2025).** *Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation - Press Release; and Staff Report.* IMF Country Report No. 25/143.
2. **Ashurova, Sitora (2025).** *Uzbekistan’s Economic Transformation in 2025: Growth, Sustainability, and Investment Opportunities.* International Scientific Journal of Biruni, Volume 4, Issue 1, pp. 345-347.
3. **United Nations (2025).** *United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2026-2030: Uzbekistan.* Tashkent: UN Resident Coordinator’s Office.
4. **World Bank Group (2025).** *Europe and Central Asia Economic Update: Jobs and Prosperity (Fall 2025).* Washington, DC: World Bank.
5. **Asian Development Bank (2025).** *Asian Development Outlook (ADO) April 2025: Uzbekistan’s Economic Performance.* Manila: ADB.
6. Uzbekistan–Hungary financial cooperation: OTP Bank’s acquisition of Ipoteka Bank. [URL:https://www.uzembassy.org.tr/news/6824?language=uz](https://www.uzembassy.org.tr/news/6824?language=uz)
7. “Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston” temir yo‘li strategik loyihasi bo‘yicha nutq. 06.06.2024. URL:<https://president.uz/oz/lists/view/7292>